

BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM YO‘NALISHLARI

Nurimbetov Ravshan Ibragimovich¹, Salayev Jasurbek Komilovich²

¹Toshkent arxitektura qurilish universiteti, iqtisodiyot fanlari doktori, professor;

²Xorazm viloyati Pedagogik mahorat markazi direktori, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15352018>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik (DXSH) mexanizmlarining ahamiyati va imkoniyatlari yoritilgan. Davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik shakllari, ulardan samarali foydalanish yo‘llari hamda DXSH asosidagi loyihalarning kichik biznes uchun yaratayotgan sharoitlari tahlil qilinadi. Mavjud muammolar va cheklovlar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan. Maqola yakunida O‘zbekiston tajribasi asosida kichik biznesni rivojlantirishda DXSHning ustuvor yo‘nalishlari ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: kichik biznes, davlat-xususiy sheriklik, hamkorlik, investitsiya, DXSH loyihalari.

Аннотация. В статье рассматривается значение и потенциал механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП) в развитии субъектов малого бизнеса. Проанализированы формы сотрудничества между государством и частным сектором, возможности эффективного использования партнёрства, а также влияние ГЧП-проектов на создание благоприятных условий для малого предпринимательства. Определены существующие проблемы и представлены предложения по их решению. В заключение приведены приоритетные направления развития малого бизнеса на основе узбекского опыта.

Ключевые слова: малый бизнес, государственно-частное партнёрство, сотрудничество, инвестиции, проекты ГЧП.

Abstract. This article highlights the role and opportunities of public-private partnership (PPP) mechanisms in the development of small business entities. It analyzes the forms of cooperation between the state and private sector, explores effective ways to implement PPP approaches, and examines the conditions created by PPP projects for small businesses. The article identifies current challenges and offers recommendations for addressing them. Based on the experience of Uzbekistan, it outlines strategic directions for advancing small business through PPP initiatives.

Keywords: small business, public-private partnership, cooperation, investment, PPP projects.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish mamlakat iqtisodiy o‘shining muhim omillaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Kichik biznes subyektlari bandlikni ta‘minlash, hududiy iqtisodiyotni faollashtirish, ichki bozorni to‘ldirish va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi. Shu boisdan, ularni samarali qo‘llab-quvvatlash, moliyalashtirish va ularga infratuzilmaviy imkoniyatlar yaratish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangan.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida kichik biznes subyektlari faoliyatini rag‘batlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan, davlat-xususiy sheriklik (DXSH) mexanizmlarini joriy etish orqali davlat resurslari va xususiy sektor tashabbuslarini uyg‘unlashtirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. DXSH modeli kichik biznesga investitsiyalar, innovatsiyalar, xizmat ko‘rsatish sifati va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladigan yangi imkoniyatlar yaratadi.

Bugungi kunda O‘zbekistonda DXSH doirasida amalga oshirilayotgan loyihalar asosan yirik infratuzilma sohasiga yo‘naltirilgan bo‘lsa-da, ushbu mexanizmdan kichik biznes segmentida ham foydalanish imkoniyatlari ortib bormoqda. Ayniqsa, servis xizmatlari, qishloq xo‘jaligi, raqamli texnologiyalar, transport va turizm sohaslarida DXSH asosida kichik biznesni jalb etish bo‘yicha yangi yondashuvlar shakllanmoqda.

Jahon miqyosida davlat-xususiy sheriklik (DXSH) mexanizmlari kichik biznesni rivojlantirishda muhim vosita sifatida e‘tirof etilgan. A.Oktavianus va I.Mahani DXSHning ijtimoiy infratuzilma sohaslarida, jumladan, ta‘lim va sog‘liqni saqlashda qo‘llanilishi bo‘yicha global tahlil olib borib, bu mexanizmdan samaradorligini ta‘kidlaganlar .

Dennis De Clerck, Erik Demeulemeester va Willy Herroelenlar DXSHni hukumatlar uchun uzoq muddatli investitsiyalarni amalga oshirishda samarali vosita sifatida ko‘rsatganlar. Ular DXSHni “hukumatlar uchun mega kredit karta” deb atab, bu mexanizm orqali yirik infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish imkoniyatlarini tahlil qilganlar .

Jahon tajribasida davlat-xususiy sheriklik (DXSH) mexanizmlari kichik biznesni rivojlantirishda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda. Masalan, Buyuk Britaniyada British Business Bank tomonidan boshqariladigan “Northern Powerhouse II” fondi birinchi yilda 200 dan ortiq kichik korxonaga £80 milliondan ortiq mablag‘ ajratdi. Ushbu fond kichik biznes subyektlariga 25 mingdan 2 million funtgacha kreditlar va 5 million funtgacha investitsiyalar taqdim etib, ularning o‘shishiga ko‘maklashdi .

Shuningdek, AQShda ham kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash uchun turli DXSH dasturlari mavjud bo‘lib, ular orqali kichik korxonalar moliyaviy va texnik yordam ko‘rsatilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida DXSH instituti 2019-yilda “Davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilinishi bilan huquqiy asosga ega bo‘ldi. 2021-yilda esa Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi tashkil etildi .

2024-yilda O‘zbekistonda 129 ta DXSH loyihasi bo‘yicha umumiy qiymati 8,9 milliard AQSh dollari miqdorida shartnomalar imzolandi. Ushbu loyihalar energetika, transport, sog‘liqni saqlash, ta‘lim va boshqa sohalarni qamrab oladi .

Kichik biznes subyektlari uchun DXSH imkoniyatlari quyidagilardan iborat:

Moliyaviy resurslarga kirish: DXSH orqali kichik korxonalar investitsiyalar va kreditlarga ega bo‘lish imkoniyatiga ega.

Infratuzilmaviy qo‘llab-quvvatlash: Davlat tomonidan taqdim etiladigan infratuzilmaviy resurslar kichik biznesning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish: DXSH loyihalari orqali kichik biznes subyektlari zamonaviy texnologiyalarni o‘z faoliyatiga tatbiq etishi mumkin.

Yuqoridagi tahlillar asosida aniqlanishicha, davlat-xususiy sheriklik (DXSH) kichik biznesni rivojlantirishda samarali mexanizm bo‘lib xizmat qilmoqda. Jahon tajribasi DXSHning investitsion, infratuzilmaviy va innovatsion imkoniyatlarini kichik tadbirkorlik subyektlariga muvaffaqiyatli tatbiq etayotganini ko‘rsatmoqda. O‘zbekistonda ham bu yo‘nalishda huquqiy baza shakllantirildi, amaliy tajriba to‘planmoqda, lekin hali foydalanilmagan salohiyat mavjud.

Davlat-xususiy sheriklik modeli orqali kichik biznes subyektlarini moliyaviy va infratuzilmaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash imkoniyati mavjud va bu mexanizm iqtisodiyotda xususiy sektor ulushini oshirishga xizmat qiladi. O‘zbekistonda DXSH doirasidagi loyihalar asosan yirik infratuzilma sohasiga yo‘naltirilgan bo‘lib, kichik biznesni bevosita qo‘llab-quvvatlovchi loyihalar yetarli darajada emas. DXSH mexanizmlaridan keng foydalanish uchun huquqiy asoslarni yanada takomillashtirish, moliyaviy vositalarni ko‘paytirish va xabardorlikni oshirish zarur.

Kichik biznesni rivojlantirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, uni qo‘llab-quvvatlashda zamonaviy mexanizmlar, xususan, davlat-xususiy sheriklikning (DXSH) imkoniyatlaridan keng foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi. DXSH modeli orqali davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi resurslar, tajriba va innovatsion yondashuvlar birlashtiriladi. Bu esa kichik biznes subyektlari uchun moliyaviy, infratuzilmaviy va institutsional sharoitlarning yaxshilanishiga olib keladi.

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, DXSH asosida amalga oshirilgan dasturlar kichik biznesning o‘rish sur‘atlarini jadallashtirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va innovatsion faoliyatni rag‘batlantirishda ijobiy natijalar bermoqda. O‘zbekistonda ham DXSHning huquqiy asoslari shakllantirilgan bo‘lib, bir qator sohalarda amaliy tajriba orttirilgan.

Biroq, kichik biznesga bevosita yo‘naltirilgan DXSH loyihalari soni va ulushi hanuz past bo‘lib, mavjud imkoniyatlar to‘liq ishga solinmagan. Shuningdek, huquqiy mexanizmlarning ba‘zi jihatlari, axborot-kommunikatsion yetishmovchiliklar va moliyalashtirish mexanizmlarining cheklanganligi ushbu sohada sezilarli to‘siqlar sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Shu bois, DXSHdan kichik biznes manfaatlariga xizmat qiluvchi samarali mexanizm sifatida foydalanish uchun davlat tomonidan institutsional muhitni kuchaytirish, ixtisoslashgan dasturlarni joriy etish, normativ-huquqiy bazani takomillashtirish va xususiy sektor bilan ochiq muloqot va sheriklik asoslarini yanada mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli —2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi Farmoni
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori: “Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-306, 14.09.2023.
3. Hodge, G., & Greve, C. (2007). Public–Private Partnerships: An International Performance Review. *Public Administration Review*, 67(3), 545–558.
4. Oktavianus, M. et al. (2018). A Global Review of Public–Private Partnerships: Trends and Challenges for Social Infrastructure. ResearchGate Publications.
5. Sharifxo‘jayev O., Abdullayev B. (2021). Public-Private Partnership and Its Application in Uzbekistan. *International Journal of Multidisciplinary Research*, 7(6), 33–38.